

O'ZBEK JANGCHILARINING IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI JASORATLARI

Shonazarov Maqsudbek Hasan o'g'li

QarDU tarix fakelteti talabasi

+998942265832

shonazarovmaqsudbek2005@gmail.com

I.Jabbarova

Ilmiy rahbar:

QarDU O'zbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416968>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondan urushga safarbar qilinganlar va ularning jangohdagi jasoratlari va boshdan kechirgan qiyinchiliklari, shu bilan birga ularga urushdan keyin ko'rsatilgan munosabatlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, front, fashizm, orden, Moskva ostonasidagi janglar, jangchilar qahramonliklari.

Аннотация. В этой статье освещаются призывники из Узбекистана, их храбрость и трудности на поле боя, а также обращение с ними после войны.

Ключевые слова: Вторая мировая война, фронт, фашизм, порядок, бои на пороге Москвы, героизм воинов.

Abstract. This article highlights the war conscripts from Uzbekistan and their bravery and hardships on the battlefield, as well as their treatment after the war.

Key words: The Second World War, the front, fascism, the order, the battles on the threshold of Moscow, the heroism of the warriors.

Insoniyat boshiga asrlar davomida juda ko'p balolar yopirilgan. Ularning orasidagi eng dahshatlisi ikkinchi jahon urushidir. Bu dahshatli urush 1939-yil 1-sentyabrda boshlanib 1945-yil 2-sentyabrda o'z nihoyasiga yetgan. Ushbu urush XX asr fojiasi sifatida insoniyat tarixiga kirgan. Germaniyaning Polshaga qilgan yurishi urushni boshlab bergan edi. Bu qirg'inbarot urushda 110 million kishi qatnashib shundan 60-65 million kishi halok bo'ldi. Bu dahshatlar o'zbeklar ham chetda qolmadi. Urush frontlarida juda ko'p o'zbek o'g'lonlari jon olib jon berdilar.

Yangi topilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan urushga 1 million 951 mingga yaqin (ilgari 1,5 million deb hisoblangan) kishi safarbar etilgan, 1930 yillarda sovet hukumati tomonidan boshqa o'lkalarga «quloq» sifatida surgun qilingan 59 mingdan ortiq o'zbekistonliklar ham harakatdagi armiyaga safarbar

etilgan, urushda 538 mingdan ziyod (ilgari 396 ming nafar qayd etilgan) O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan, 158 mingdan ko'proq hamyurtimiz urushda bedarak yo'qolgan, 200 mingdan ziyod (shu paytgacha 120 ming nafar) yurtdoshlarimiz jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan, ulardan 301 nafari Sovet Ittifoqi Qahramoni davlat mukofotiga sazovor bo'lgan, urush o'chog'iga aylangan o'lkalardan O'zbekistonga 1 million 500 ming kishi, jumladan, 250 mingdan ziyod bola evakuatsiya qilingan [1]. Ko'p millatli O'zbekiston xalqi ham boshqa xalqlar singari II jahon urushida faol ishtirok etib, fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shgan.

O'rta Osiyo harbiy okrugi front uchun jangchilar va zobitlar tayyorlaydigan o'choqqa aylantirildi. Bu okrug 1941-iyunidan 1942-yil oxirigacha bo'lgan muddatda harbiy safarbarlik asosida 109 ta harbiy qo'shilma tuzdi, harakatdagi armiyaga va Oliy Bosh qo'mondonlik qarorgohi zahirasiga 86 diviziya va brigada jo'natdi. O'zbekiston hukumati va vatanparvar kuchlar milliy harbiy qo'shilmalar tuzish tashabbusi bilan chiqdilar. 1941-yil 13-noyabrdan 1942-yil martigacha bo'lgan davrda 14 ta milliy harbiy qo'shilmalar, jumladan, 9 ta o'qchi brigada, 5 ta otliq askarlar diviziyasi tuzilib frontga jo'natildi. Milliy qo'shilma askarlari va zobitlariga yaxshi harbiy ta'lim berishda, ular bilan frontni mustahkamlashda O'zbekistonda tuzilgan zahiradagi 24-o'qchi diviziya katta rol o'ynadi. Diviziyaning boshliqlari va zobitlari tarkibida 178 o'zbek o'g'loni faol xizmat qildi. Bu diviziya urush yillarida 390 ming kishidan ziyod jangovar kuchlar tayyorladi va frontga jo'natdi [2].

Urushning dastabki kunlaridayoq G'arbiy chegaralardagi harbiy qo'shilmalar tarkibida xizmat qilayotgan O'zbekistonliklar fashizm bosqinchilariga qarshi jangga kirdilar. Chegarada joylashgan Brest qal'asining 50 dan ortiqroq millatga mansub jangchilari orasida o'zbekistonliklardan Doniyor Abdullayev, Boboxalil Kashanov, Ahmad Aliyev, Nurum Siddiqov, Uzoq O'tayev va boshqalar ham bor edi. Ular qal'a himoyachilari bilan yelkama-yelka turib dushmanning katta kuchlariga qarshi qariyb bir oy davomida oxirgi tomchi qonlari qolguncha jang qildilar. "O'layotgan bo'lsam ham taslim bo'lmayman. Alvado, Vatanim!" Qal'a devoriga qon bilan yozilgan bu so'zlarda yurtdoshlarimizning his-hayajonlari, jasorati, Vatanga muhabbati o'zining yorqin ifodasini topgan [3].

O'zbekistonda tuzilgan 21-va 44-otliq askarlar diviziyasida Moskva ostonalarida 1- va 2- otliq askarlar korpuslari saflarida jang qilib qahramonliknamunalarini ko'rsatdilar. Shular qatorida 1-otliq askarlar

korpusining jangchilari H.Musayev, R.Abduqosimov, A.Abdullayev, bo'lim komandiri R.Alimov, vzvod komandiri kichik leytenant X.Bektursunov, 2-otliq askarlar korpusining jangchilari Z.M.Qosimov, R.S.Xalilov, katta serjant V.Sodiqov, eskadron komandiri M.Ibrohimov va boshqalar bor edi.

Diviziyaning orden va medallar bilan mukofotlangan komandirlari va siyosiy xodimlari orasida B.O'rozov, G.Tolipov, M.Bektimirov, V.Kashapov va boshqalar bor edi. O'bek xalqi Moskva himoyachilariga ko'maklashish uchun qo'lidan kelgan barcha tadbirni ko'rdi. 1941-yil dekabrda O'zbekiston SSR Oliy Kengashi Raisi Yo'ldosh Oxunboboyev boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Moskvaga bordi. Delegatsiya a'zolari Moskva ostonalarida jang qilayotgan G'arbiy front jangchilari- askarlar, zobitlar, va qo'mondonlari bilan uchrashdi, suhbatlashdi, 1942-yil 1-yanvar- yangi yil kunini birga kutib olishdi, ularga O'zbekistondan olib borilgan 29 vagon meva-cheva, 9 ming tonna kalta po'stin, 20 ming tonna juft kigiz etik, 100 ming juft issiq qo'lqop va boshqalarni sovg'a qildilar [4].

Moskva mudofaachilarining jangovar saflarida o'zbek xalqining va Urta Osiyodagi qardosh respublikalar xalqlarining farzandlari ko'p edi. Darhaqiqat, mashhur panfilovchilar diviziyasi va Qizil Armiyaning boshqa qism va qo'shilmalarida xizmat qilgan o'zbekistonlik jangchilar qahramonlik ko'rsatdilar.

G'ulom Abdukarimov 1941 yil 17 iyulda o'z ixtiyori bilan frontga jo'nagan, Moskva ostonalaridagi janglarda panfilovchilar diviziyasi medsanbatining bosh xirurgi edi. 1941 yil 16-18-noyabrdagi shiddatli janglarda Abdukarimov 120 jangchini operatsiya qilib, ularning hayotini saqlab qoldi. Jangchi operatsiya qilinayotgan yerto'laning tomini bomba to'lqini uloqtirib tashlaganda ham yarador ustiga shinellar yopib operatsiyani davom ettirdi. G'. Abdukarimovga uning do'sti Zarif Ibroximov yerdam bergan. Ana shunday sharoitda operatsiya qilish G'ulom Muminovich Abdukarimovning front hayotida oddiy voqeaga aylangan edi. U urush davrida ko'plab Vatanimiz mudofaachilarining hayotini saqlab qoldi va shu bilan dushman ustidan qozonilgan g'alabaga munosib hissa qo'shdi [5].

Moskva himoyachilari orasida o'zbek qizi Zebo G'aniyeva ham bor yedi. U Moskvadagi Teatr san'ati institutida o'qir edi. Urush boshlangach, Zebo G'aniyeva o'z yurti Andijonga qaytib kelishni emas, frontda jang qilishni Afzal ko'rdi. Tez orada mohir mergan va razvedkachi bo'lib yetishdi. Uning harbiy qismi Moskva – Volga kanali bo'ylab joylashgan edi.

1943-yil avgustda Demyanskda bo'lgan jangda Zebo G'aniyeva og'ir yarador bo'ldi, 33 ta jarrohlik operatsiyasiga bardosh berib o'limni yengib o'tdi.

Zebo G'aniyeva urushdan keyin hamtinib-tinchimadi, tirishqoqlik bilan o'qidi. Bokuda institutni tamomlab, Moskva jahon adabiyoti institutida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Moskva ostonalarida O'zbekistonlik merganlar Ishoqov 354 fashistni, Abubekov 229, Yusupov 132, Madaminov 123 fashist askar va zobitlarini yer tishlatdilar. Moskva yonidagi jangda dushman tor- mor etildi. Bu fashistlarning ikkinchi jahon urushi boshlangandan beri o'tgan ikki yarim yil orasidagi birinchi yirik mag'lubiyati edi. Fashistlarning "yashindek tez urush" rejasi butunlay barbod bo'ldi [6].

O'zbekistonliklar 62- va 64-armiyalar safida turib tarixiy Stalingrad jangida qahramona jang qildilar. Janglar avjiga chiqqan paytda Stalingrada Samarqand va Farg'onada tuzilgan 90- va 94 -o'qchi brigadalari yetib kelib jangga kirdilar. Bu brigadalar asosan o'zbek yigitlardan tuzilgan bo'lib, komandirlari orasida S.Nuriddinov, V.Umarov, A.Murodxo'jayev, F.Norxo'jayev va boshqalar bor edi. 21- otlq askarlar diviziyasining baland jangovor ruhda jang qilishida diviziya komissari keyinroq general mayor unvoniga erishgan Mullajon Uzoqovning xizmati katta bo'ldi. Volga bo'ylarida dahshatli janglar bo'layotganda o'zbek jangchilari o'zbek xalqining ularga yozgan xatini oldilar. 128-gvardiyachi Turkiston tog'-o'qchi diviziyasi askarlari dushmanga qarshi shiddatli zarbalar bilan shuhrat qozondilar. Kichik leytenant M.Kabirov vzvodiga Perelazovsk xutori yonidagi tepalikni egallash va ushlab turish vazifasi topshirildi. Vzvodning 40 ta jangchisi hamma tomondan ochiq, dushmanga ko'rinib turgan yalanglikdan urmalab tepaga yurdi. Qattiq jang, og'ir yuqotishlar evaziga tepalikni ishg'ol etdi. Tirik qolgan 11 ta jangchi dushmanning 300 jangchisiga qarshi 12 kun davomida tepalikni qo'ldan bermay jang qilishdi va dushmanni o'sha tepalik yonida to'xtatib qoldi. Ularning 9tasi o'zbek, 1 tasi qozoq va 1tasi tatar edi. Og'ir jangda B.Alimbekov, D.Ahmedov, B.G'afforov, S.Mardonov, H Musayev. S.Payziyev, N.Xaitov, S.Tilinovlarning qoni anashu tepalikda abadiy qoldi. Faqat Abdurahmon Erdonov va M.Kabirovlar tirik qolishdi [7].

O'zbekistondan urushga ketganlarning ba'zilari qaytib keldi, ba'zilari esa mardlarcha halok bo'ldilar. Bularga Sobir Rahimov, Fayzulla Norxo'jayev, Sobir Oxunjonov, Burxon Sirojiddinov, Mullajon Uzoqov, Ahmadjon Hojiboyev, Mahmud Qosimov, Samig' Abdullayev, Abdusalim Dehqonboyevlarni misol keltirishimiz mumkin.

Sobir Rahimov 1902-yil 25- yanvarda toshkent shahrida tug'ilgan. Sakkiz yoshligida otasi vafot etgach, Toshkentning Taxtapul mahallasida yashaydigan Rahim tog'asining uyiga onasi bilan birga ko'chib o'tadi. Uning qaramog'ida

yashab, o'qiydi. Xarbiy xizmatni 1922-yili boshlagan. 1925-yili Boku birlashgan harbiy maktabini bitirgach, Turkiston harbiy okrugida xizmatni davom ettirgan. 1930-yili harbiy boshliqlar tarkibini takomillashtirish o'qchi-mahorat kurslarini tugatganidan keyin turli harbiy okruglarda xizmat qilgan. 1940-yili G'arbiy maxsus harbiy okrugga yuborilgan. 1941-yil iyun oyida mayor unvoni va moto-o'qchi polk komandiri o'rinbosari lavozimida jangga kirgan. G'arbiy front tarkibida Belorussiya va Smolenskni himoya qilishda qatnashgan. 1941-yil iyul oyida yaralandi. Davolangach, 1941-yil noyabr oyida urushga qaytdi hamda 56-armiya 353-o'qchi diviziyasi 1149-o'qchi polkiga qo'mondonlik qila boshladi. 1941-1942-yillarning qishida Janubiy frontda Rostov va Taganrog yaqinidagi janglarda ishtirok etdi. 1942-yil yanvar oyida ikkinchi bor yaralandi. 1943-yil 19-martda polkovnik Sobir Rahimovga general-mayor unvoni berilgan. 1944-yil iyulidan 75-o'qchi diviziya qo'mondoni o'rinbosari, noyabridan 37-o'qchi diviziya qo'mondoni sifatida Belorussiya, Polshani ozod etish, sharqiy Prussiyani fashistlardan tozalashda jonbozlik ko'rsatdi. 1945-yil 26-martda yuz bergan janglarning birida sobir rahimov joylashgan kuzatuv punkti dushman kemasi to'plaridan o'qqa tutildi. O'q parchasi tegishi oqibatida boshidan qattiq yaralangan sobir rahimov sakkiz soatdan keyin hushiga kelmasdan hayotdan ko'z yumgan. Toshkent shahridagi "Kafanovo" qabristonida (hozirgi "Birodarlik qabristoni") dafn etilgan. 1965-yil 6-mayda "Sovet Ittifoqi Qahramoni" unvoni berilgan [8].

Sobir Sobirovich Ohunjonov 1919-yil 10-oktabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1940-yili Toshkent oliy umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurtini tugallagan. 1941- yil 3-avgustidan o'sha yil dekabriga qadar avtomobil vzvodi komandiri, so'ngra esa 40-armiya (Janubi-G'arbiy front) alohida topshiriq bajaradigan otryad tarkibiga qiruvchisi 1-o'qchi polkning kursantlar vzvodi komandiri lavozimlarini egallagan. 1941-yil dekabr oyining o'rtalaridan 1942-yil yanvar oyiga qadar Xarkov piyoda askarlar bilim yurti kursantlar rotasi komandiri lavozimlarida xizmat qilgan. 1942-yil yanvar oyidan 94-maxsus o'qchi brigadasi tarkibida alohida avtomatchilar rotasiga komandirlik qilgan, 1942-yil avgust oyida kapitan Oxunjonov mazkur brigada shtabining 1-qismi (tezkor bo'linma) boshlig'i yordamchisi etib tayinlangan. Stalingrad jangi ishtirokchisi. 1943-yil avgust oyidan 1944- yil apreliga qadar 3-armiya shtabi tezkor bo'limi tezkor bo'linmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida xizmat qilgan. Donbass, Gorlovka, Artyomovsk, Konstantinovsk, Slavyansk, Kramatorsk, Krasnoarmeyskning, Zaporozhye va Dnepr GEs, bolshoy belozyorkaning ozod qilinishida ishtirok etgan. Polsha hududida Grubeshchuv, Glogau, Breslau

shaharlarini ozod etishda ishtirok etgan. Visla daryosini jang bilan kechib o'tgan, shuningdek, Sandomir platsdarmi, Sandomirni shturm bilan egallash janglarida qatnashgan. 2012-yil aprel oyida Toshkent shahrida 92 yoshida vafot etgan [9].

Mullajon Karimovich Uzaqov 1907 yil 1 mayda Qo'qon shahrida tug'ilgan. 1929-yil 1 oktabrda harbiy xizmatga qabul qilingan. 1939–1940-yillarda Kalinin harbiy-siyosiy bilim yurti boshlig'i o'rinbosari, 1941-yilda 566-artilleriya polki harbiy komissari bo'lgan. 1941–1942-yillarda 38-alohida kursantlar brigadasi harbiy komissari, 103-otliq diviziyasi harbiy komissari, 99-kavaleriya diviziyasi harbiy komissari lavozimlarida faoliyat yuritgan. 1942-yilning 12-dekabridan 1945-yil 9-mayigacha frontning amaldagi armiyasi tarkibida bo'lgan. Urush davrida turli vaqtlarda Janubi-sharqiy, Steпноy, Stalingrad, markaziy, 1-Belorussiya frontlarining siyosiy bo'lim boshlig'i lavozimida xizmat qilgan. G'alaba kunini Berlinda qarshi olgan. Janglar vaqtida og'ir yaralangan va kontuziya olgan. Urush tugagach, 1945–1946-yillarda 23-kavaleriya diviziyasi siyosiy bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. 1946–1959-yillarda O'zbekiston harbiy komissari, markaziy taftish komissiyasi raisi bo'lib ishlagan. O'zbekiston oliy soveti 1–4-chaqiriq deputati bo'lgan. 1959-yil zaxiraga bo'shatilgan. 1946-yildan 1960-yilgacha oilasi bilan Toshkent shahrida istiqomat qilgan. 1960-yil 30-noyabr kuni Toshkent shahrida vafot etgan [10].

Abdusalim Dehqonboyev 1906-yil 26-oktabrda Ashirqo'zi qishlog'ida (Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani) tug'ilgan. 1943-yilda harbiy xizmatga chaqirilgan. Shu yildan ikkinchi jahon urushida qatnashgan. markaziy frontning 61-armiyasi 81-o'qchi diviziyasi 467- o'qchi polki o'qchisi bo'lgan. Dnepr uchun bo'lgan janglarda qahramonlik ko'rsatgan. 1943-yil 1-oktabrda Dehqonboyev desant guruhi tarkibida dushmanning yalpi o't ochishiga qaramay Belorussiyaning Gomel viloyati Loyevsk tumanida Glushets qishlog'i hududida Dnepr daryosidan o'tgan hamda g'arbiy qirg'oqdagi platsdarmni egallash va saqlab turishda faol ishtirok etgan. Guruh dushmanning 10 tadan ortiq qarshi hujumini qaytargan. Ushbu janglarda Dehqonboyev bir vzvoddan ortiq dushman askar va ofitserlarini yo'q qilgan. 1943-yil 8-oktabrda jangda halok bo'lgan. Loyev tumani Derajchi qishlog'ida dafn etilgan. 1944 yil 15 yanvarda "Sovet Ittifoqi Qahramoni" unvoni berilgan [11].

Uzbekistonda tuzilgan harbiy qismlar yuksak harbiy axloq namunalari ko'rsatdilar. Ular frontning barcha joylarida mardlarcha jang qildilar. Vatanparvarlik va xalqiga muhabbat ruhida tarbiyalangan minglab jangchilarimiz Vatan uchun, o'z xalqining baxti uchun jangovor qahramonlik- lar ko'rsatdilar. Uzbekistonlik jangchilar german fashizmi ustidan erishilgan

olamshumul g'alabaga munosib hissa qo'shdilar. Sovet hukumati urush frontlarida mislsiz mardlik va jasurlik namunalarini ko'rsatgan o'zbekistonliklarni munosib taqdirladi. Ulardan 120 ming kishi, shu jumladan 70 ming o'zbek jangchisi Sovet Ittifoqining orden va medallari bilan mukofotlandi. Uzbekistonlik 280 jangchi, shu jumladan 77 o'zbek jangchisi ushf davrning eng yuksak mukofoti - Sovet Ittifoqi Qahramoni degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi, 32 jangchi «Shuhrat» ordeni uchchala darajasining kavaleri bo'ldi [12].

Xulosa qilib aytganda, ikkinchi jahon urushida qatnashgan o'zbek jangchilari o'z Vatani uchun hatto jonlarini ham ayamadilar. Bu urushda ko'plab Vatan o'g'lonlari halok bo'ldi. Ulardan omon qolganlarining ko'pchiligi urushdan keyin katta qiyinchiliklarga uchradilar. Bunga Sovet hukumati tomonidan yurgizilgan siyosat sabab bo'ldi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach Vatani, farzandlari uchun kurashgan mardlarning hurmati har qachongidan ham yuksaklarga ko'tarildi. Biz bunday bobolarimiz bilan faxrlansak arziydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning buyuk g'alabaning 75 yilligi hamda xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // www.uza.uz. 09.05.2020
2. Ishanxodjayeva.Z Fenomen voyni: noviye danniyе po uchastiyu uzbekistana vo vtoroy mirovoy voyne\\ qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti\\Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari 2020 yil 27 may 24 bet.
3. Gancherenok.I. Pomnim, blagodarim i sozidayem: k 75-letiyu velikoy pobedi \\ ikkinchi jahon urushi: xalq jasorati va tarix saboqlari \\Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari 2020 yil 27 may 29 bet.
4. Hidayatov. A. G. Jahon tarixi 1918 1945 -yillar – T., 2004. 251-bet.
5. Jurayev T. Uzbekiston jangchilari Ulug Vatan urushi frontlarida. Toshkent, «Fan», 1975. -B.9.
6. Rajabov.Q Abdullayev R. Rahimov M. O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar) 2 kitob- T., 2019. 20-bet.
7. Xoliqulov.P. o'zbekistonlik jangchilarning fashizmni tor-mor etishdagi jasoratlari // Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti \\ Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari 2020 yil 27 may 121-bet.
8. O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari – t.: “Sharq”, 2020. – B.6.
9. O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari – t.: “Sharq”, 2020. – B.37.

10. O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari – t.: “Sharq”, 2020. – B.47.
11. O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari – t.: “Sharq”, 2020. – B.110.
12. Jurayev T. Uzbekiston jangchilari Ulug Vatan urushi frontlarida. Toshkent, «Fan», 1975. -B.58.
13. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.
14. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 685-687.
15. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6), 130-134.
16. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. Miasto Przyszłości, 30, 18-20.
17. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУҒОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
18. Хужамуротовна, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3047-3051.
19. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(10), 118-122.
20. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19)